

TOKOVIT PREPARATI (E VITAMINI VA SE MIKROELEMENTI ARALASHMASI) NING BIOLOGIK AHAMIYATI

Normurodova Go'zal Shuhrat qizi

Samarqand davlat pedagogika inistituti stajor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17076171>

Annotatsiya. Tokovit preparati tokoferol (E vitamini) asosida yaratilgan bo'lib, kuchli antioksidantlik xususiyatlari bilan ajralib turadi. U organizmda erkin radikallarning hujayra membranalariga zarar yetkazishini oldini oladi, lipid peroksidlanishi jarayonini kamaytiradi va hujayralarni oksidativ stressdan himoya qiladi. Shuningdek, Tokovit metabolik jarayonlarni (oqsil, yog' va uglevodlar almashinuvi) tartibga soladi, immun tizimni kuchaytiradi, yurak-qon tomir faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi hamda reproduktiv funksiyalarni yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Preparatning biologik xususiyatlari uni tibbiyot va veterinariyada keng qo'llash imkonini beradi, chunki u organizmning umumiy rezistentligini oshiradi, sog'lom rivojlanish va yuqori mahsuldorlikni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: E vitamini, tokovit preparati, tokoferol, antioksidantlik, immun tizim, antioksidantlik

So'nggi yillarda biologik faol moddalar va ularning antioksidantlik xususiyatlarini o'rganish katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Organizmdagi oksidlovchi stress hujayralar faoliyati va butun organizm salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli antioksidant dorivor vositalardan foydalanish keng qo'llanmoqda. Tokovit preparati tokoferol (E vitamini) asosida yaratilgan bo'lib, kuchli antioksidantlik xususiyatlari bilan ajralib turadi va tibbiyot hamda veterinariyada samarali qo'llanadi.

Ma'lumotlar tahlili. E-vitamin(tokoferol, ko'payish vitamini), bu vitamin birinchi marta 1944-yilda Emerson va Evanslar bug'doy doni m urtag'ining sovunlanmaydigan fraksiyasidan ajratib olganlar va tokoferol deb nomlaganlar: tokoyebola-nasl, tug'ish-phera, olib boraman, tashiyman degani. Hozirgi vaqtda bu vitaminning uch xili ma'lum: alfa, beta, delta tokoferol. Bularning ichida alfa tokoferol aktivroqdir. Bu vitamin tabiatda o'simlik va hayvonlar organizmida keng tarqalgan bo'lib, turli tashqi ta'sirlarga, jumladan qizdirishga chidamlidir. Tokoferolga ko'p o'simliklar boy, ayniqsa bug'doy urug'ining murtagida tokoferol ko'p. H ayvonlarning organizmida E-vitamin jigarda, yog' to'qimalaridagi, o'pkada, taloqda to'planadi. Tokoferol oziqa tarkibida yetishmasa, organizmda uning kamchiligi tufayli kuzatiladigan dastlabki belgilar bir oylardan keyin bilina boshlaydi. Jumladan, hayvonlarning ko'payish funksiyalari izdan chiqib boshlaydi. Bola ona bachadonida so'rilib ketadi. Erkak hayvonlar urug'donlarida spermatozoidlarning hosil bo'lish jarayoni izdan chiqadi, kasallik ancha zo'rayib

ketsa, spermatozoidlar mutlaqo hosil bo'lmay qo'yishi mumkin. Parrandalarda tuxum qo'yish kamayadi, tuxum ichidagi embrión o'ladi. E-vitamin organizmda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etadi. Markaziy nerv sistemasi jigar, biriktiruvchi to'qimaning faoliyati ham ma'lum darajada E -vitaminga bog'liq. Hayvonlarning E-vitaminga bo'lgan sutkalik talabi quyidagicha: (xalqaro birliklar xisobida) buzoqlarda-20-30, sigirlarda-100, cho'chqalarda-50-100. Parrandalarning iste'mol qilayotgan 1kg. quruq oziqasiga 15-30 E -vitamin bo'lishi kerak [2]. Ilmiy manbalarda eksperimental hayvonlarni bir xil ozuqa, hatto sut kabi qimmatli oziqa bilan boqish organizmning hamma vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini qondira olmasligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Xususan, kalamushlarni doimo sut bilan boqqanda, bu tajriba hayvonlari yosh vaqtda yaxshi rivojlangani, lekin katta bo'la boshlashi bilan ularning organizmida ayrim kasallik holatlari yuzaga chiqishi ma'lum bo'ldi. Bunda voyaga yeta boshlagan hayvonlar nasl qoldirish xususiyatini yo'qotadi. Sun'iy oziqa bilan hayvonlarni boqish ustida olib borilgan keyingi tajribalar shuni ko'rsatadiki, hatto bu oziqalar tarkibiga boshqa qator vitaminlarni ancha miqdorda kiritish ham bepustlikka olib kelar ekan. Bunday oziqaga salat yoki bug'doy maysasining qo'shilishi kalamushlarning urchish qobiliyatlarining tiklanishiga sababchi bo'ladi. Shunday qilib, urchish vitamini mavjud ekanligi ma'lum bo'ldi. Birinchi marta bepustlikning oldini oladigan faol modda XX asr 20-yillarining boshida bug'doy o'simtasidan va paxta moyidan G.Evans tomonidan ajratib olingan bo'lib, uni vitamin E yoki tokoferol (tokos-«nasl», fero - tashish) deb nomlandi. 1938 - yilda P.Karrer tomonidan E vitaminning sintezi amalga oshirildi.

Ko'pgina ilmiy manbalarda keltirilishicha E vitamini yetishmaganda erkak va urg'ochi hayvonlarning jinsiy a'zolarida turli patologik o'zgarishlar yuz beradi. Xususan, erkaklarda asta-sekin sperma hosil bo'lmay qolar ekan. Spermatozoidlarning shakli o'zgarib dumchasi yo'qolar va harakatsiz bo'lib qolar ekan. Eksperimental hayvonlar vitamin E a- va gipovitaminozda nasl bermaydi, ayni vaqtda jinsiy gormonlar ishlab chiqarilishi ham to'xtab, jinsiy moyillik yo'qoladi. Urg'ochi hayvonlarda tuxum hosil bo'lsa ham, homila oxirigacha yetkazilmaydi, keyinchalik homila va yo'ldosh so'rilib ketadi. Homiladorlik E avitaminozida homila va yo'ldoshning so'rilib ketishi evaziga oxiriga yetmaydi. Homilaning o'z-o'zidan kichrayib keyinchalik yo'qolib ketishiga olib keladi. Yuqoridagi ma'lumotlardan tashqari ilmiy manbalarda E vitamini antioksidant (oksidlanishni bo'g'ib qo'yuvchi) modda sifatida ham ta'sir ko'rsatishi: masalan, tokoferollar A vitamini va karotinning oksidlanishini susaytirib, organizm bu vitamindan yaxshiroq foydalanish imkonini yaratishi ma'lum. Aksincha E

vitamini yetishmasligi A vitaminining tez oksidlanib parchalanib ketishiga va qo'shimcha ravishda A avitaminozini yuzaga chiqishiga olib keladi. Bulardan tashqari E vitamini yetishmasligida hayvonlar organizmi to'qimalari membranalarining shikastlanishi, eritrotsitlar gemolizi, oksidlanishli fosforlanish va lipogenez jarayonlarining susayishi kuzatiladi. Bu vitamin urchish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga protrombozga qarshi faollikni oshirish hisobiga qandli diabetning oldini olish, uning qondagi miqdorini me'yorlashtirishda, immun tizim ishini mustahkamlashda ishtirok etishi isbotlangan. Yangi ma'lumotlarga ko'ra, yuqorida keltirilgan funksiyalar qatori E vitamini polituyinmagan yog' kislotalarining antioksidanti sifatidagi, shuningdek Se elementi almashinuvining boshqarilishidagi ahamiyati aniqlangan. E vitamini juda barqaror modda-kislota, ishqor, haroratning 200°C gacha oshirilishi uni parchalamasligi haqida ham ilmiy manbalarda ma'lumotlar keltirilgan [1].

Xulosa. Demak, yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lumki, selen va E vitamini polito'yinmagan yog' kislotalarni (biologic membranalarining strukturaviy komponentlari) ni peroksid va erkin radikallarning zararli ta'siridan himoya qiladi. E vitamini va selen yetishmovchiligi tayanch – harakat tizimi, yurak mushaklari, suyak mushaklari, shikastlanishi, distrofiya va miopatiyaga olib kelishi mumkin ekan. Buzoqcha va quzichoqlarda mushaklardagi distrofik o'zgarishlar oq go'sht hosil qiladi. Yurak mushaklarining shikastlanishi kutilmagan o'lim (kutilmagan yurak to'xtashi) ga olib kelishi mumkin ekan. Suyak mushaklari degeneratsiyasi, masalan, cho'chqalarda banan kasalligini keltirib chiqarar ekan. Uy parrandalarida E vitamini va selen yetishmovchiligi miyaning yumshashi (ensefalomaliya), eksudativ diatiz (qon tomirlari o'tkazish qobiliyatining kuchayishi), va mushaklarning shishasimon moddasi degeneratsiyasiga olib kelar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.G.SAFIN, Y.S. RO'ZIYEV "VITAMINLAR BIOKIMYOSI" ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING 5420100-biologiya bakalavrlari negizida 5A 420109-<<Biokimyoy>> mutaxassisligi bo'yicha magistraturada ta'lim oluvchilar uchun o'quv qo'llanma TOSHKENT – 2015.
2. R.X.XAITOV, B.Z.ZARIPOV, Z.T.RAJAMURODOV "HAYVONLAR FIZIOLOGIYASI" Qishloq xo'jalik oliy o'quv yurtlarining zoomuhandislik, veterinariya, qorako'lchilik va universitetlarning biologiya yo'nalishlari uchun darslik sifatida Oliy va o'rta mahsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan. «O'QITUVCHI» NASHRIYOTI TOSHKENT-2005

